

O'RTA MAXSUS TA'LIM TIZIMIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554850>

Azamat Xodjiyev

*BMTI magistranti, BDTI akademik lisey
o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari*

Икрамова Насиба

1-сон Бухоро шаҳар касб ҳунар мактаби ўқитувчиси

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada O'rta maxsus ta'lim tizimidagi yangilik va o'zgarishlar, shuningdek, ta'lim jarayonlarida boshqaruv tizimi, boshqaruv qarorlarining qabul qilinish jarayonlari haqida batafsil ma'lumot berildi.*

Kalit so'zlar: *boshqaruv, bilish, strategik, reja, predmet, tamoyil, rag'bat, metod, qonuniyatlar, funksiyalar, rejalashtirish, boshqarish, loyihalashtirish.*

Barchamizga ma'lumki, so'ngi 3-4 yilda o'rta-maxsus ta'lim tizimida tub burilish yasaldi. Kollej va litseylar faoliyati tubdan o'zgartirildi. Ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratildi. Mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim xizmatlarining ochiqligi va sifati masalalariga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Albatta, bu borada xalqaro standartlarga asoslangan prinsipial tadbirlar amalga oshirildi. Albatta, eski ta'lim tizimi, shuningdek o'rta-maxsus ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlarida ham katta o'zgartirish ishlari joriy etildi. Ta'limni boshqarish qonuniyatlari boshqaruv jarayonida turli element va hodisalarning ob'yektiv ravishda mavjud bo'lgan, takrorlanuvchi o'zaro aloqalarini aks ettiradi hisoblanadi. Ular ikki turga, ya'ni: umumiy va xususiyga bo'linadi.

Umumiy qonuniyatlar boshqaruvning barcha tizimlariga xos bo'lsa, xususiylari ayrim ta'lim tashkilotlari va muassasalarining amal qilishi bilan bog'liq jarayondir. Quyidagilarni boshqaruvning umumiy qonuniyatlari sirasiga kiritish mumkin: ustuvor samaradorlik va ongli rejali boshqarish; boshqaradigan va boshqariladigan tizimlarning, boshqarish sub'yekti va ob'yektining o'zaro munosabati, boshqaruvda mehnat taqsimoti va kooperatsiyasi jarayonlarini kuchaytirish tizimlar. Ushbu qonuniyatlarni ko'rib chiqamiz. Ayni shu borada batafsilroq to'xtalamiz.

Ta'limni ongli boshqarishning ustuvor samaradorligi qonuniy bo'lib, chunki unda kechayotgan jarayonlarni rejali boshqarish tizimi amalda ushbu jarayonlarni beixtiyor tartibga soladigan boshqarish tizimlaridan samaraliroq

hisoblanadi. Hozirgi ta'limda boshqarishning barcha darajalarida dasturiy-maqсадli yondashuv, tizimli yondashuv va tahlil keng qo'llanilayotganligi buning dalili sifatida ko'riladi. Shu o'rinda Ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida 2021-2022 o'qiv yili uchun mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi sohasini tubdan takomillashtirish boyicha qarorda quyidagi band kiritildi.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi (Toshkulov):

a) ikki hafta muddatda:

2021/2022 o'quv yilidan boshlab masofaviy ta'lim tashkil etiladigan davlat oliy ta'lim muassasalari ro'yxati hamda tegishli ta'lim yo'nalishlari uchun qabul parametrlari bo'yicha takliflarni Davlat komissiyasiga kiritisin;

Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi (Tashkenbayev) bilan birgalikda magistratura mutaxassisliklari va ularga muvofiq bakalavriat ta'lim yo'nalishlari ro'yxatini qayta ko'rib chiqsin, yangilangan ro'yxatni tasdiqlasin hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilsin;

b) uch oy muddatda:

2022/2023 o'quv yili qabulidan boshlab talabalarni magistratura (klinik ordinatura)ga o'qishga qabul qilishning yangi tartibini joriy etish to'g'risidagi;

manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda qonunchilik hujjatlariga mazkur qarordan kelib chiqadigan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risidagi takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritisin.

Boshqaradigan va boshqariladigan tizimlar, boshqarish sub'yekti va ob'yektining o'zaro munosabati qonuniyat ekanligi boshqaruv sohasining boshqaruv ob'yekti talablariga muvofiqligini bildirib keladi. Shubhasiz, iqtisodiyotni rivojlantirishda 90-yillarning o'rtalaridan ko'zga tashlangan siljishlar mamlakatimizda butun boshqaruv apparatini muayyan o'zgartirdi, bu hol 1997 yildan boshlangan ta'lim va kadrlar tayyorlashdagi islohotlar majmuida o'z ifodasini topgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Natijada ta'lim va uni boshqarish tizimi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlar, fan-texnika taraqqiyoti talablariga mos tushgan holda barqaror rivojlanish tamoyilini kasb etdi.

Boshqaruvda mehnat taqsimoti va kooperatsiyalash jarayonlarining kuchayishini ham ta'limni boshqarishning umumiy qonuniyatlariga misol bo'la oladi, albatta. Qonuniyat, birinchidan, boshqaruvda mehnatning bundan keyin ham gorizontal va vertikal taqsimotini aks ettiribgina qolmay, bu hol boshqaruvning rivojlanganligi, boshqariladigan tizimlar ko'lami kengayganligi, yangi funksiyalar va faoliyat turlari paydo bo'lganligi bilan chambarchas bog'liq. Ikkinchidan, mehnat taqsimoti uning muvofiqlashtirilishini, ya'ni boshqaruv mehnatini kooperatsiyalashda o'z ifodasini topadigan boshqaruv sub'yektlari ishi muvofiqlashtirilishini taqozo qilishini ham unutmazlik kerak.

Agar umumiy qonuniyatlar umuman boshqaruvga xos bo'lsa, xususiy qonuniyatlar boshqaruvning ayrim tomonlari va tizimlari uchun munosibdir. O'tgan yillarda kasb-hunar ta'limini rivojlantirish, ta'lim jarayonini modernizatsiyalash va mazmunini yangilashni ta'minlash maqsadida uning huquqiy bazasini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi, iqtidorli yoshlarning xalqaro va respublika olimpiadalari hamda tanlovlarda salmoqli natijalarga erishishlarida ularni manzilli qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi rivojlanishini tahlil qilish natijalari tizimning bugungi kun talablariga javob bermasligini va tub islohotlarga muhtojligini ko'rsatdi:

Birinchidan, kasb-hunar kollejlari aholi yashash joylariga yaqin bo'lmagan masofada joylashtirilganligi, ayniqsa, hududlarda transport infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda ob-havo sharoitlari tufayli o'quvchilarning juda ko'p vaqtlarda ommaviy ravishda dars mashg'ulotlarini qoldirishlariga asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qildi;

Ikkinchidan, kasb-hunar kollejlarning moddiy-texnika bazasini shakllantirishning mavjud amaliyoti kasb-hunar kollejlari ta'lim yo'nalishlariga javob bermaydigan o'quv ustaxonalari tashkil etilishiga, butlovchi va ehtiyot qismlar bilan yetarli darajada ta'minlanmasligiga ta'sir ko'rsatdi. Kasb-hunar kollejlari moddiy-texnik jihozlanishining o'rtacha darajasi bugungi kunda atigi 56 foizni tashkil etadi, 31 ta kasb-hunar kollejida o'quv ustaxonalari umuman mavjud emasligi shubhali ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatdi;

Uchinchidan, yetarli darajada moliyalashtirilmaganligi natijasida kasb-hunar ta'limi tizimi uchun zarur bo'lgan ko'plab darsliklar va o'quv qo'llanmalari nashr etilmadi, darsliklarning 50 foizi rus va qoraqalpoq tillariga tarjima qilinmagan, amaldagi darsliklar biror marta yangilanmaganligi ham mazkur soha boshqaruv va ta'lim sifatiga bolta irgan jihatlardan hisoblanadi;

kasb-hunar kollejlarda o'quv jarayonini tashkil etishga va o'quvchilarni intellektual, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyalashga yuzaki yondashish, ularning bo'sh vaqtlarini band etishning samarasiz mexanizmi o'quvchilar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik va jinoiy qilmishlar soni ortishiga, ularning o'qishga qiziqishi hamda davomatning tushib ketishiga sabab bo'lmoqda.

2017/2018 o'quv yilidan boshlab 11 yillik majburiy umumiy o'rta ta'lim tizimiga o'tilishi jamoatchilik, ota-onalar va 9-sinflar bitiruvchilari tomonidan keng qo'llab-quvvatlandi. Albatta, bu maktab bitiruvchilari uchun keng imkoniyatlarni ochdi desak ham adashmaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz (1-jild). – Toshkent: O'zbekiston. NMIU, 2017. 592 b.

2. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrda qabul qilingan “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonuni O'RQ-406-son.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami). – T.: 2017.

4. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni “Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyoti poydevori” -Toshkent: O'zbekiston, 1997. - B. 20-29.

5. O'zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” Oliy ta'lim (me'yoriy huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami). -Toshkent: 2004.-12 b.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2018 yil 14 avgustdagi PQ-3907 qarori.